

Хухліна Оксана Святославівна
професор, доктор медичних наук,
завідувач кафедри внутрішньої медицини,
клінічної фармакології та професійних хвороб
Білоус Надія Вікторівна
студентка 6 курсу, спеціальність 222 «Медицина»
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15494816>

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ КОМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ З ОЖИРІННЯМ ТА СТЕАТОТИЧНОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ, АСОЦІЙОВАНОЮ З МЕТАБОЛІЧНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ

Khukhlina Oksana
Professor, Doctor of Medical Sciences,
Chief of the Department of internal medicine,
clinical pharmacology and occupational diseases
Bilous Nadiya
6th year student, specialty 222 "Medicine"
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

SOME FEATURES OF THE EPIDEMIOLOGY OF THE COMORBID COURSE OF BRONCHIAL ASTHMA WITH OBESITY AND STEATOTIC LIVER DISEASE ASSOCIATED WITH METABOLIC DYSFUNCTION

Анотація.

Частота виявлення метаболічно асоційованої стеатотичної хвороби печінки у хворих на бронхіальну астму популяції Чернівецької області із нормальною масою тіла склала 11,8 %, у осіб з надлишковою масою тіла – 42,2 %, у осіб з ожирінням – 81,9 %. Встановлено вищу ймовірність виникнення стеатотичної хвороби печінки у хворих із бронхіальною астмою з надмірною масою тіла у порівнянні з пацієнтами з нормальним індексом маси тіла ($OR=3,57$ [CI 95% 1,89-6,72]) ($p<0,05$), а також вищу ймовірність виникнення стеатотичної хвороби печінки у хворих із бронхіальною астмою з ожирінням у порівнянні з особами, що мали надмірну масу тіла ($OR=1,94$ [CI 95% 1,39-2,72]) ($p<0,05$) та нормальний індекс маси тіла ($OR=6,93$ [CI 95% 3,77-12,76]) ($p<0,05$).

Abstract.

The frequency of detection of metabolically associated steatotic liver disease in patients with bronchial asthma in the population of Chernivtsi region with normal body weight was 11.8%, in people with excess body weight – 42.2%, in people with obesity – 81.9%. A higher probability of developing steatotic liver disease was found in patients with bronchial asthma with excess body weight compared to patients with a normal body mass index ($OR=3.57$ [CI 95% 1.89-6.72]) ($p<0.05$), as well as a higher probability of developing steatotic liver disease in patients with bronchial asthma with obesity compared to individuals with excess body weight ($OR=1.94$ [CI 95% 1.39-2.72]) ($p<0.05$) and a normal body mass index ($OR=6.93$ [CI 95% 3.77-12.76]) ($p<0.05$).

Ключові слова: стеатотична хвороба печінки, асоційована з метаболічною дисфункцією, бронхіальна астма, ожиріння, коморбідність.

Keywords: metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease, bronchial asthma, obesity, comorbidity.

Актуальність теми поєднаного перебігу бронхіальної астми (БА) та стеатотичної хвороби печінки, асоційованої з метаболічною дисфункцією (СХПАМД), на тлі ожиріння визначна, оскільки ці захворювання є поширеною запальною та дисметаболічною патологією, мають хронічний прогресуючий перебіг, істотно знижують якість життя хворих і потребують пильної уваги щодо менеджменту таких пацієнтів. Водночас, при огляді даних літератури – проведених досліджень та публікацій щодо частоти коморбідності бронхіальної астми та СХПАМД досить обмежена кількість.

Матеріал та методи. Основу дослідження складає ретроспективний аналіз 500 медичних карт стаціонарних хворих на персистуючу БА різного ступеня важкості, які лікувалися в терапевтичному відділенні ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги» та пульмонологічному відділенні ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» у 2023-2024 рр. Залежно від індексу маси тіла (ІМТ) хворих на БА було поділено на 3 групи. 1 групу з ІМТ 16-24,9 кг/м² склали 110 осіб (22,0 %) хворих на БА. 2 групу з ІМТ 25-29,9 кг/м² склали 185 осіб (37,0 %). 3 групу з ІМТ >30 кг/м² склали 205 осіб (41,0 %). У кожній групі хворих виявляли МАСХП за показниками УСГ дослідження (гепатомегалія,

дорзальне згасання УС сигналу, підвищення ГПІ), а також за низкою індексів: індексом стеатозу печінки (HSI), шкалою вмісту жиру в печінці (NAFLD liver fat score), індексом оцінки фіброзу НАЖХП (NAFLD fibrosis score).

Вік хворих на БА склав від 35 до 53 років (середній вік 44,2±3,6 роки), з них 55,0 % чоловіків та 45,0 % жінок. Тривалість захворювання становила від 2 до 6 років. Група контролю складалась із 20 практично здорових осіб (ПЗО) відповідного віку та статі.

Діагноз аліментарно-конституційного ожиріння встановлювали на основі антропометричних вимірів. Діагноз ожиріння встановлювали за збільшенням ІМТ понад 30 кг/м² [1]. ІМТ обчислювали за формулою Кетле.

$$\text{ІМТ} = \text{маса тіла (кг)} / \text{зріст}^2 (\text{м}),$$

за збільшенням обводу талії для чоловіків понад 94 см, для жінок – понад 80 см, за збільшенням коефіцієнта співвідношення обводу талії до обводу стегон: у чоловіків понад 0,90, у жінок – 0,85.

Верифікацію діагнозу, визначення ступеня важкості БА проведено згідно з критеріями, рекомендованими Наказом Міністерства охорони здоров'я України 08 жовтня 2013 року № 868, нової редакції рекомендацій Всесвітньої ініціативи по боротьбі з бронхіальною астмою (Global Initiative for Asthma, GINA) 2024 року [3,4,5].

Хворих на інтермітуючу БА у дослідження не включали.

Діагноз МАСХП встановлений на підставі ультразвукових ознак жирової інфільтрації печінки у поєднанні з біохімічними маркерами, згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 06 листопада 2014 року № 826 «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги Неалкогольний стеатогепатит» з урахуванням рекомендацій EASL (2023) [2,6].

При виконанні роботи керувалися загальноприйнятими світовими та вітчизняними нормативно-правовими директивними документами:

- основними стандартами GCP (Good Clinical Practice, Належна клінічна практика, 1996);
- конвенцією ради Європи про права людини та біомедицину (від 04.04.1997);
- Гельсінською декларацією світової медичної асоціації щодо етичних принципів проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964-2004);
- Міжнародним керівництвом щодо етики для біомедичних досліджень за участі людей в якості досліджуваних Ради міжнародних організацій медичних наук (Council for International Organizations of medical Sciences - CIOMS);
- МОЗ України за №281 від 01.11.2000р., №66 від 13.02.2006р. та №142 від 22.03.2007р.

Дослідження функції зовнішнього дихання (ФЗД) пацієнтам проводилося за допомогою спірометрії з аналізом кривої «потік-об'єм», форсованого видиху (визначення ОФВ1, ЖЕЛ, ФЖЕЛ); проби з бронхолітиками (при значенні ОФВ1 60% - 80% від

належних) для встановлення оборотності бронхообструкції; визначення газового складу крові (при ОФВ1 > 30% від належних або при невідповідності задишки показникам ФЗД). Параметри функції зовнішнього дихання (ФЗД) визначали за допомогою комп'ютерного спірографа "BTL-08 SpiroPro" (Великобританія).

ФЗД вивчали у ранкові години або після 30-хвилинного відпочинку перед дослідженням. Дані оцінювали з урахуванням атмосферного тиску, відносної вологості повітря та температури навколишнього середовища. Пацієнт робив 3 спроби, з яких оцінювали найвищі значення.

Визначали такі показники, що характеризують вентиляційну здатність легень та бронхіальну прохідність: ЖЄЛ – життєву ємність легень, ОФВ1 – об'єм форсованого видиху за першу секунду, ФЖЕЛ – форсовану ЖЄЛ, співвідношення ОФВ1/ФЖЄЛ x 100 % (індекс Генслера), індекс Тіффіно (ОФВ1/ЖЄЛ) x 100 %; ПОШВ – пікову об'ємну швидкість видиху – за допомогою пікфлоуметрії.

Тяжкість захворювання та рівень контролю БА оцінювалися за кількістю денних та нічних симптомів, частотою використання бронхолітиків та показниками ОФВ1 за даними спірографії. Наявність зворотності бронхіальної обструкції визначали за результатами фармакологічної проби з β2-агоністом короткої дії — приріст ОФВ1 більше 12 % або 200 мл через 15 – 20 хвилин після прийому 400 мкг сальбутамолу.

Індекс стеатозу печінки (HSI) обчислювали за формулою

$$\text{HSI} = 8 \times \text{АЛТ/АСТ} + \text{ІМТ} + 2 \text{ (якщо є ЦД)} + 2 \text{ (якщо жіноча стать)}$$

Статистичну значущість визначали при $p < 0,05$. Оцінка HSI > 36 передбачала наявність стеатозу печінки.

Оцінку шкали жиру в печінці (liver fat score, LFS) розраховували за формулою

$$\text{LFS} = 1,18 \times \text{метаболический синдром} + 0,45 \times \text{діабет (2, якщо так; 0, якщо ні)} + 0,15 \times \text{інсулін крові (мОД/л)} + 0,04 \times \text{АСТ (У/л)} - 0,94 \times (\text{АСТ/АЛТ}) - 2,89.$$

Оцінку фіброзу НАЖХП обчислювали за формулою

$$\text{Оцінка фіброзу НАЖХП} = -1,675 + 0,037 \times \text{вік (рік)} + 0,094 \times \text{ІМТ (кг/м}^2\text{)} + 1,13 \times \text{вміст інсуліну в сироватці/діабет (так = 1, ні = 0)} + 0,99 \times \text{АСТ/АЛТ} - 0,013 \times \text{кількість тромбоцитів (} \times 10^9\text{/л)} - 0,66 \times \text{альбумін (г/дл)}.$$

Статистичну обробку та аналіз одержаних результатів дослідження проводили згідно з типом одержаних числових даних. Нормальність розподілу показників оцінювали за допомогою тестів Лілієфорса, Шапіро-Уїлка. Дискретні величини представлені у вигляді абсолютних та відносних частот (відсоток випадків до загальної кількості хворих). Для порівняння даних, які мали нормальний характер розподілу, використовували параметричні методи варіаційної статистики з оцінкою t-критерію Стюдента або F-критерію Фішера. За умов ненормального розподілу, використовували медіанний тест, розрахунок рангового U-

критерію Манна-Уїтні, для множинного порівняння – Т-критерій Вілкоксона (у випадку дослідження залежних груп). Порівнюючи групи за якісними ознаками користувались методом визначення ступеня відношення шансів (ВШ – OR, odds ratio) із довірчим інтервалом 95% (CI, confidence interval). Відношення шансів вважали вірогідним при $p < 0,05$. Для його обчислення використовували ліцензійну програму Past3. Для проведення статистичного та графічного аналізу одержаних результатів використовували програмні пакети Statistica for Windows версії 10.0 (Stat Soft inc., США), 99 Microsoft Excel 2016 (Microsoft, США).

Результати та їх обговорення. Проведене дослідження частоти виникнення МАСХП у хворих на бронхіальну астму залежно від маси тіла вказує на наявність наступних закономірностей. Серед проаналізованих 500 медичних карт стаціонарних хворих на БА, які лікувалися в стаціонарі у 2023-2024 рр., нормальну масу (ІМТ=18-24,9 кг/м²) тіла було виявлено в 110 осіб (22,0 %), надмірну масу тіла (ІМТ 25-29,9 кг/м²) мали 185 осіб (37,0 %), ожиріння (ІМТ >30 кг/м²) було виявлено у 205 осіб (41,0 %) (табл.1).

Таблиця 1

Частота виникнення стеатотичної хвороби печінки у хворих на бронхіальну астму залежно від ІМТ

Групи обстежених	Хворі на БА		БА та МАСХП	
	п	%	п	%
Усього	500	100,0	259	51,8
Хворі на БА з норм ІМТ	110	22,0	13	11,8
Хворі на БА з НадІМТ	185	37,0	78	42,2
Хворі на БА та ожиріння	205	41,0	168	81,9

Отримані дані свідчать про те, що максимальна кількість хворих на БА мала надмірну масу тіла (37,0 %) та ожиріння (41,0 %). У 62 хворих з нормальним ІМТ (55,9 %) діагностована легка персистувальна БА (II ступінь тяжкості), в 43 хворих (38,7%) - середньої

тяжкості персистувальна БА (III ступінь тяжкості). У 6 хворих (5,4 %) - тяжка персистувальна БА (IV ступінь тяжкості). Таким чином, максимальна кількість хворих із нормальною масою тіла мали БА легкого персистуючого перебігу (55,9 %) (табл. 2).

Таблиця 2

Розподіл обстежених хворих за ступенем тяжкості бронхіальної астми залежно від індексу маси тіла (п, %)

Групи обстежених	Хворі на БА з норм ІМТ		Хворі на БА з НадІМТ		Хворі на БА та ожиріння	
	N	%	N	%	п	%
Всі хворі на БА	110	22,0	185	37,0	205	41,0
Легка персистуюча	61	55,9	73	39,5	42	20,5
Сер. персистуюча	43	38,7	80	43,2	95	46,3
Тяжка персистуюча	6	5,4	32	17,3	68	33,2

Із 185 хворих на БА із надмірною масою тіла у 73 хворих (39,5 %) діагностована легка персистуюча БА (II ступінь тяжкості), у 80 хворих (43,2 %) - середньої тяжкості персистуюча БА (III ступінь тяжкості). У 32 хворих (17,3 %) - тяжка персистуюча БА (IV ступінь тяжкості) (див. табл. 2). Аналіз отриманих даних свідчить про переважання (43,2 %) у хворих з надмірною масою тіла БА середньої тяжкості.

Серед 205 хворих на БА із супутнім ожирінням у 42 хворих (20,5 %) встановлено легку персистуючу БА (II ступінь тяжкості), у 95 хворих (46,3 %) - середньої тяжкості персистуючу БА (III ступінь тяжкості), у 68 хворих (33,2 %) - тяжку персистуючу БА (IV ступінь тяжкості). Таким чином, максимальна кількість хворих із супутнім ожирінням мали БА середньої тяжкості персистуючого перебігу (46,3 %), а також істотно зросла частка хворих на БА із тяжким персистуючим перебігом (33,2 %) (див. табл. 2). Отже, аналізуючи отримані дані, можна дійти висновку, що із зростанням ІМТ зростає ступінь тяжкості БА.

Аналіз показників частоти виявлення МАСХП у осіб, хворих на БА відрізнялася залежно від ІМТ. Так, в 1 групі МАСХП було встановлено у 13 осіб (11,8 %), у 2 групі – відповідно у 78 осіб (42,2%), у

3 групі – у 168 осіб (81,9 %) (див. табл. 1). Згідно з обчисленням відношення шансів встановлено істотно вищу ймовірність виникнення МАСХП у хворих із БА з надмірною масою тіла у порівнянні з пацієнтами з нормальним ІМТ (OR= 3,57 [CI 95% 1,89-6,72]) ($p < 0,05$), а також вищу ймовірність виникнення МАСХП у хворих із БА з ожирінням у порівнянні з особами, що мали надмірну масу тіла (OR= 1,94 [CI 95% 1,39-2,72]) ($p < 0,05$) та нормальний ІМТ (OR= 6,93 [CI 95% 3,77-12,76]) ($p < 0,05$).

Висновок: Частота виявлення СХП АМД у хворих на БА із нормальною масою тіла склала 11,8 %, у осіб з надлишковою масою тіла – 42,2 %, у осіб з ожирінням – 81,9 %. Це дослідження продемонструвало, що як на тлі нормальної, так і на тлі надмірної маси тіла та ожиріння БА істотно впливає на рівень захворюваності на стеатотичну хворобу печінки, асоційовану з метаболічною дисфункцією.

Список літератури

1. Клінічна настанова, заснована на доказах «Ожиріння у дорослих». Київ, 2023. 108 с.
2. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 06 листопада 2014 року № 826 «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги Неалкогольний стеатогепатит». Київ, 2014.

3. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 08 жовтня 2013 року № 868 «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги бронхіальна астма». Київ, 2013.
4. Наказ МОЗ України №128 від 19.03.2007 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Пульмонологія». Київ, 2007.146 с.
5. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2024. Updated May 2024. https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2024/05/GINA-2024-Strategy-Report-24_05_22_WMS.pdf
6. Rinella ME, Lazarus JV, Ratziu V, Francque SM, Sanyal AJ, Kanwal F, et al. NAFLD Nomenclature consensus group. A multisociety Delphi consensus statement on new fatty liver disease nomenclature. *Hepatology*. 2023 Dec 1;78(6):1966-1986. doi: 10.1097/HEP.0000000000000520.
7. Baffi CW, Winnica DE, Holguin F. Asthma and obesity: mechanisms and clinical implications. *Asthma Res Pract*. 2015 Jun 4;1:1. doi: 10.1186/s40733-015-0001-7.
8. Botello-Manilla AE, López-Sánchez GN, Chávez-Tapia NC, Uribe M, Nuño-Lámbarri N. Hepatic steatosis and respiratory diseases: a new panorama. *Ann Hepatol*. 2021 Sep-Oct;24:100320. doi: 10.1016/j.aohep.2021.100320.
9. Chan WK, Chuah KH, Rajaram RB, Lim LL, Ratnasingam J, Vethakkan SR. Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease (MASLD): A State-of-the-Art Review. *J Obes Metab Syndr*. 2023 Sep 30;32(3):197-213. doi: 10.7570/jomes23052.
10. Chetta A, Calzetta L. Bronchial asthma: an update. *Minerva Med*. 2022 Feb;113(1):1-3. doi: 10.23736/S0026-4806.21.07958-1.